

XIX-XXI ASRLAR FARG'ONA VODIYSI ME'MORIY BEZAKLARI: AN'ANALARNI SAQLASH VA RESTAVRATSIYA MUAMMOLARI

Nazarov Abdulvohid Mamarasulovich

Namangan davlat texnika universiteti Dizayn kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176240>

Annotatsiya: Maqolada XIX-XXI asr boshlarida Farg'ona vodiysida me'moriy bezak san'atining rivojlanish bosqichlari o'rganilgan. Shuningdek, naqqoshlik, ganchkorlik an'analari hamda ularni o'rganish jarayonlarida "Farg'ona ilmiy-ta'mirlash va ishlab chiqarish ustaxonasi" ning o'rni va faoliyati taxlil qilindi. Ustaxona faoliyati misolida madaniy me'ros obidalarining qayta tiklashda ilmiy yondashuvning ahamiyati ochib berildi. Zamonaviy restavratsiya usullari va an'anaviy texnikalarning uyg'unligi taxlil qilinib, o'rganilgan me'moriy bezaklarni saqlab qolishda istiqbolli yo'nalishlar ko'rsatib o'tildi. Farg'ona me'moriy bezak san'atini asrab avaylash va rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: amaliy bezak san'ati, naqqoshlik, ganchkorlik, restavratsiya, ilmiy-ta'mirlash, Qo'qon.

Farg'ona vodiysida amaliy bezak san'ati asrlar davomida shakllandi hamda o'ziga xos an'analarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa XIX-XX asrlarda rivojlangan naqqoshlik, ganchkorlik milliy san'atimizni ajralmas qismi sifatida ahamiyat kasb etadi. Farg'ona ustalarini Buxoro va Xiva ustalari bilan bir qatorda alohida mustaqil guruhga ajratish shartlidir. Marg'ilon, Xo'jand, Qo'qon, Andijon, Namanganda ustalar guruhlari shakllandi.

Abstract: The article examines the development stages of architectural decorative art in the Fergana Valley from the 19th to the early 21st century. It also analyzes the traditions of ornamental painting (naqqoshlik) and ganch carving (ganchkorlik), as well as the role and activities of the "Fergana Scientific-Restoration and Production Workshop" in the process of their study. Using the workshop's activities as an example, the importance of a scientific approach to the restoration of cultural heritage sites is highlighted. The harmony between modern restoration methods and traditional techniques is analyzed, and promising directions for preserving the studied architectural decorations are indicated. The preservation and development of Fergana's architectural decorative art hold significant scientific and practical importance.

Keywords: applied decorative art, ornamental painting (naqqoshlik), ganch carving (ganchkorlik), restoration, scientific restoration, Kokand.

Аннотация: В статье изучены этапы развития архитектурно-декоративного искусства Ферганской долины в XIX – начале XXI веков. Также проанализированы традиции художественной росписи (наккошлик) и резьбы по ганчу (ганчкорлик), а также роль и деятельность «Ферганской научно-реставрационной и производственной мастерской» в процессе их изучения. На примере деятельности мастерской раскрыто значение научного подхода в восстановлении памятников культурного наследия. Проанализировано сочетание современных методов реставрации и традиционных техник, указаны перспективные направления сохранения изученного архитектурного

декора. Сохранение и развитие искусства архитектурного декора Ферганы имеет важное научно-практическое значение.

Ключевые слова: прикладное декоративное искусство, наккошлик (роспись), ганчкорлик (резьба по ганчу), реставрация, научно-реставрационные работы, Коканд.

Qo'qon xonligining tashkil etilishi va iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish xonlik xududida xalq amaliy san'ati rivoji uchun katta qadam bo'ldi. Shaharsozlikni rivojlanishi bilan bir qatorda me'moriy bezak turlarida ham an'analarni shakllanishi va rivojlanishiga olib keldi. Farg'ona vodiysida XIX asrning oxiri-XX asr boshlarida yashab ijod qilgan naqqosh-rassomlardan usta Abdullo, usta Marasul, Saidmahmud, Norqo'ziyev, Madaminjon Xusainov, Javlon Jamolov, Ibrohim Mamadaliyev, Asqarali Akbarov, Abdumajid Xusainov va boshqa ijodkorlarning nomlari tarix zarvaraqlarida saqlanib qoldi. San'atshunos M.Sultonov ham vodiylilik ustalardan Yusufali Musayev Domullo Azamat, Xakimjon Xolmatov, Hojiali Soliyev, Norqo'zi Normatov, Alijon naqqosh Soliyev, Andijonlik usta Xusayn Boborahim so'fiy, marg'ilonlik usta Maxsum Xoji, o'ratepalik usta naqqosh Yoqub Raufov, shuningdek XX asr ustalaridan Muhammad Soliyev, usta O'rinboy, usta Shukurxonlarni nomlarini qayd etilgan. Shuningdek Usta Muhammad Karim, usta Muhammad Kamol, Muhammad Olim sirchi, usta Muhammad Kamol o'g'li, Azamat Domullo, Muhammad Turdiali, usta Marasul naqqosh, usta Nurmuhhammad sirchi, usta Normuhhammad Sadxakoshk, Mulla Qozi naqqosh, usta Nosir Qori va boshqa shu kabi taniqli ustalarning nomlarini ham yodga olish mumkin.

Bizgacha yetib kelgan dastlabki yog'och naqqoshligi maxsulotlari XIX asr o'rtalariga to'g'ri keladi. XIX asr ohiri XX asr boshlarida Xiva, Qo'qon, Buxoro, Samarqand, Marg'ilon, Farg'ona, Andijon, Toshkent shaharlari O'zbekiston yog'och naqqoshligining asosiy markazlari hisoblangan. Bu davrda naqsh-gul tasviriy tizimi yuzaga kelgan va undan hozirgi ustalar ham foydalanmoqda. XX-asr boshlariga kelib mahobatli binolar qurilishi cheklandi, me'moriy bezaklar asosan turar-joy binolarini bezashda qo'llanildi. XIX asr ohiri - XX asr boshlarida ish tajribasiga ega bo'lgan usta naqqoshlar, masjid va madrasalarni bezashda ham mayin hajmdagi naqshlar uslubini ishlatishdi [1].

O'zbekistonning qadimiy shaharlaridagi yodgorliklar yetarli darajada o'rganilgan. Farg'ona vodiysida joylashgan me'moriy yodgorliklar haqidagi ma'lumotlar 1938-39 yillarda arxetektor V.L.Varonina¹ hamda etnograf A.K.Pisarchik² tomonidan o'rganilib, ularning tadqiqotlari ilmiy majmualari e'lon qilindi. Shuningdek A.Balaev,³ I.F.Barodina⁴, B.N.Zasipkin⁵, A.K.Pisarchik⁶, A.F Middendorf⁷ va N. Sherbini-Kramarenko⁸ kabi arxetektor va etnograflarning Farg'ona vodiysiga qilgan dala espeditsiya xisobotlarida, shuningdek L.Yu. Mankovskaya⁹ ning me'moriy tadqiqotlarida qayd etilgan. Asosiy ish jarayoni obidaning me'moriy xususiyatlariga qaratilgan. Olimlar Qo'qon xonligining me'morchilik va shaharsozlik

¹ Варонина В.Л. Народная архитектура Ферганской области.1940

² А.К. Писарчик. Строительный материалы и конструктивный приемы народных мастеров Ферганской долины в XIX -начале XX веков.1954

³ А.Балаев. Материалы экспедиции по фиксации памятников монументальной и жилой архитектуры по Наманганской области.1948 г.

⁴ И.Ф.Бародина. Дневник обследования с описанием памятников архитектуры Ферганской долины (жилых домов, кварталных мечетей,мадресе и мавзолеев).1954

⁵ Засипкин. Б.Н. Архитектурные памятники Ферганы.1930

⁶ Писарчик А.К. Полевой отчет по изучению народной архитектуры Ферганской долины в 1938 г

⁷ Миддендорф А. Ф.Очерки Ферганской долины. Санкт -Петербург,1882

⁸ Н. Шербини-Крамаренко. По мусульманским Святыням средий Азии.1896

⁹ Маъковская Л. Ю. Об изучения и сохранении архитектурного наследия Наманганской области. САУ, 1972.

tarixiga oid ma'lum masalalar shuningdek, Qo'qon shahrida joylashgan obidalar me'moriy jihatdan o'tgandilar. V.L.Varonina¹⁰ shuningdek Farg'ona, Marg'ilon va Qo'qon shahridagi bir nechta masjidlar qurilish uslubi va bezaklarini taxlil qilgan. Namangan shahrida joylashgan Xo'ja Amin maqbarasi haqida ma'lumotlarni I.Pletnev¹¹ kitobida yozib qoldirdi. San'atshunos Л. И. Ремпель¹² o'z kitobida O'zbekistonning me'moriy obidalaridagi bezaklarni o'zganish mobaynida Farg'ona vodiysi ham qisman o'rganilgan. O'zbekistonda bezak san'atining badiiy xususiyatlari yoritib berilgan I.Azimov¹³ kitobida Xudoyorxon saroyi, Juma masjidi va minorasi, Kamol Qozi madrasasi, Miyon hazratlari madrasasi – shoir Muqimiy homiysi, Norbo'tabiy madrasasi, Xazir Daxmai Shoxon va Modarixon, G'ishtlik va Mulkobod masjidleri chuqur o'rganilgan. I.Azimov¹⁴ kitobida Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi me'moriy obidalarni o'rganib, ularning qadimiyligi aniqlanib, O'rta Osiyo me'morchiligi taraqqiyotidagi o'rni, Farg'ona arxitektura-dekorativ san'at me'morchilik maktabi tashkil etilishi, maqbaralarda dafn etilganlar, xalq hunarmandlarining nomlari haqidagi salmoqli tarixiy ma'lumotlar mahalliy aholidan o'tkazilgan so'rovlar natijasida o'rgandi. O'rganilayotgan yodgorliklarning dekoratsiyasi va individual me'moriy yechimlari bayon qilinib, ularning Farg'ona vodiysidagi joylashuv sxemasi (44 ta elementni) o'z ichiga oladi.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib ko'plab tarixiy obidalar turli maqsadlarda foydalanishi va vaqt nuqtai nazaridan o'z ahamiyatini yo'qolishiga olib keldi. Tarixiy me'moriy me'rosni ilmiy asosda tiklash va saqlab qolish zarurati paydo bo'ldi. Me'moriy bezaklarni ta'mirlash ishlarini muntazam amalga oshirish maqsadida 1948-1949 yillarda Samarqandda yodgorliklarni ta'mirlash ustaxonasining Qo'qon bo'limi ta'sis etildi. Ustaxona faoliyati 1953 yilda berkitilib, ta'mir ishlari deyarli to'xtadi. Andijon shahrida 1970 yilda “Andijon ta'mir ustaxonasi” va uning Qo'qon bo'limi ish boshladi. 1980- yilga kelib Qo'qon bo'limi ajralib chiqdi va “Farg'ona ilmiy-ta'mirlash va ishlab chiqarish maxsus ustaxonasi” nomi bilan ish olib bordi. Ushbu tashkilot nafaqat restavratsiya ishlarini olib bordi, balki milliy bezak san'ati an'alarini tiklash va rivojlantirishga ham xizmat qildi.

Usta naqqosh Shukurxon Maxmudov (1926-2013) naqqoshlikni Saidmaxmud Noqo'ziyevdan o'rgandi. Umrini naqqoshlik va ta'mir ishiga bag'ishladi. O'rta Osiyodagi ko'plab me'moriy obidalarni ta'mirlash ishida qatnashdi. Farg'ona vodiysidagi mavjud tarixiy obidalarni taklashda, ayniqsa, Xudayorxon o'rdasini to'la ta'mirlanishida ustaning sermashaqqat mexnati, xissasi bor. Sh.Maxmudov naqqoshlikni o'g'illariga ham o'rgatdi. Shu tariqa Qo'qonda ta'mirlovchi usta-naqqoshlar yetishib chiqdi. Usta Xudayorxon o'rdasidan tashqari boshqa alohida ahamiyatga molik obidalarning ta'mirlanishiga ham sababchi bo'ldi. Usta o'z ishlari jarayonida doimo ustozining quidagi o'gitlarini eslab turar edi:- “Biror obidani tamirlayotgan bo'lsangiz, o'sha davr holatini tasavvur qiling. Naqshlarga o'zingizcha hech narsa, xatto nuqta-vergul ham qo'ymang. Qanday bo'lsa shunday tiklang. Ta'mir ishida yangilik qilishga haqqingiz yo'q”.¹⁵ Ustaning aytganidek haqiqatdan ham bu san'atni bo'yab- bejash emas, 500-1000 yillar ilgari nimalarga qodir bo'lganligini, ularning tafakkuri va san'atini boricha ko'rsatishdan iborat. Yoshligidan naqsh chizishni mashq qilib yurganidan tez orada o'zi mustaqil tarixiy obidalardagi siri uchib, bir qismi saqlanib qolgan qadimiy bezaklarni asl

¹⁰ Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана. 1951

¹¹ Плетнев И. Хўжа Амин қабри Тошкент. 1968.

¹² Архитектурный орнамент Узбекистана. 1961

¹³ O'zbekiston naqsh-u nigorlari. Toshkent, 1987.

¹⁴ Архитектурные памятники Ферганской долины. Ташкент. 1982

¹⁵ Usta naqqosh Saidmaxmud Noqo'ziyev

holatidek ta'mir etadigan usta darajasiga erishdi. Shuningdek, Qo'qon shahrida joylashgan Xudoyorxon o'rdasidagi o'z davrida xonning mirzalari ishlagan ikkita xona naqshlarini 1960-1961-yillarda usta Shukurxon Maxmudov shogirdlari – S.G'iyosov va A.Qosimovlar bilan ta'mirlagan edilar. Ushbu xonalarning naqshlarini salkam 60 yildan so'ng yana ta'mirlash kerak bo'ldi. Ta'mir ishlarini usta Nasimxon Maxmudov o'g'illari – Nosirxon va Azizxonlar bilan bajardilar.

Usta Odiljon Maxmudov 1973-1980-yillar Andijondagi Maxsus Ilmiy Ta'mirlash Ishlab chiqarish ustaxonasiga, 1980-yildan boshlab Farg'ona Maxsus Ilmiy Ta'mirlash Ishlab chiqarish ustaxonasida faoliyat olib bordi. Bu davrlarda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlaridagi tarixiy yodgorliklarda naqshu nigorlarni ta'mirlashda, hamda Toshkent, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlaridagi ayrim obidalarda naqqoshlik ishlarini bajardi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa va Shahrixon tuman masjidleri, Ahmadbek hoji uy muzeyi, Namangan va Norin tumanlaridagi mahalla masjidlarini ta'miriga qatnashdi. 1976-1983-yillarda Qo'qondagi Xudoyorxon o'rdasi ayvoni va xonalarining ichki naqshlarini tikladi. Jome' masjidining ta'mirida ishtirok etdi. 1978-1979-yillar Marg'ilon shahrida joylashgan Sayid Ahmad masjidi, 1980-1983-yillar XIX asr yodgorligi bo'lib hisoblangan, haqiqiy eski nomi “Toron Bozor” masjidi bo'lgan, hozirda esa Dom-dehqon deb nomlanadigan tarixiy yodgorlikni devorlaridagi ganch suvoq va naqsh ishlarini bajardi. Yuqoridagi ishlarni bajarishda Valiyev Muhammadamin, Maxmudov Nasimxon va bir nechta shogirdlar ishtirok etib, 1983-yilda ta'mirlash ishlari yakunlandi. Qo'qon shahrida joylashgan “G'ishtli masjid” sho'rolar davrida shahar kutubxonasiga aylantirilgan edi. Hozirda bu inshoot shaharda jome' masjidi sifatida faoliyat olib borayapti. 1976-1978-yillarda marhum usta Murxonov Yo'ldoshali, Sotboldiyev Madaminjon, Kenjayev Murodjon va shogirdlar bilan birgalikda masjid xonaqohi va ayvonining vassajuftli shiftlaridagi naqshlarni ta'mirlashdi. Shuningdek Qo'qon shahri atrofidagi Buvayda tumanida joylashgan “Poshsho pirim” majmuasidagi xonaqoh va ayvon qismi naqshlarini, hamda Uchko'prik tumanidagi “Vali Pirim” masjidida otasi Maxmudov Shukurxonning shogirdi — Sotvoldiyev Madaminjon bilan birgalikda naqqoshlik ishlarini bajardi. 1980-1982-yillarda Rishton tumani, Xo'ja-Ilg'or majmuasidagi xonaqoh, ayvon shiftidagi naqshlarni oilaviy va shogirdlari bilan ta'mirladi. Shu yillarda Quyil Oltiariq tumanidagi Qal'a masjidi, hamda Do'sti Xudo majmuasidagi keng ko'lamlil ta'mirlash ishlarida ishtirok etdi. Bu ishlarni bajarishda Valiyev Muhammadamin, Maxmudov Nasimxon, Maxmudov Ma'rufxon va bir qator shogirdlari birga mehnat qilishdi. 1798-yilda Qo'qon xoni — Norbo'tabiy tomonidan qurilgan “Norbo'tabiy” madrasasi (yana bir nomi “Madrasai Mir”) xonaqohi gumbazidagi naqshlarni 1972-yillarda Usta Murxonov O'rinboy, o'g'li — Murxonov Yo'ldoshali va Kenjayev Murodjonlar bilan ta'mirlagan. Bu insonlar olamdan o'tdilar. Oradan yillar o'tib, 2008-yilda Maxmudov Odilxon, ukalari Nasimxon va Ma'rufxonlar bilan qayta ta'mirladilar. Hozirgi kunda Usta Odilxon Maxmudov nafaqaga chiqib, qarilik gashtini surib kelmoqda.

Farg'ona vodiysidagi ko'plab obidalar qatorida 1976-1983-yillar oralig'ida Qo'qon shahridagi Xudoyorxon o'rdasida joylashgan ayvon va xonalar naqshini ta'mirlash, hamda Jome' masjidi binosining bezaklarini qayta tiklanishida faol ishtirok etdi. Keyin 1978-yilgacha Andijondagi Ahmadbek hoji uy muzeyida, Qo'qon Jome' masjidida naqshlarni va boshqa ta'mirlash ishlarini olib bordi. 1987-yillarda otasi — Usta Shukurxonning shogirdi bo'lgan Usta Madaminjon Sotvoldiyev, akasi — A'zamxon Maxmudov va Parpiyev Ortigalilar bilan birgalikda Andijondagi Axmadbek hoji tomonidan qurdirilgan bog' ichidagi ayvonning shift qismi naqshlari ta'mirlandi. 2008-yili Usta Nasimxon, aka-ukalari va shogirdlari bilan birgalikda

Qo‘qondagi «Norbo‘tabiy madrasasi» xonaqohi gumbazining ichki qismidagi naqqoshlik bezaklarini qayta ta‘mirleydilar. 1970-1972-yillarda otasi — Usta Shukurxon boshchiligida ta‘mirlangan Qo‘qon shahridagi «Daxmai shoxon» (xalq iborasida «Shahidxona» deb yuritiladi) maqbaralar majmuasidagi ayvon binosining shift qismi va ustunlari 2011-yilga kelib yana ta‘mirtalab bo‘lib qoldi. Ushbu ta‘mirlash ishlarini Usta N. Maxmudovlar oilasi shogirdlari bilan birgalikda qayta ta‘mirlab topshirdilar. Yuqoridagi ta‘mirlash ishlarini bajarishda Andijon ustaxonasining Qo‘qon bo‘limida 1970-1980-yillarda dastlab ish boshi usta, keyin bo‘lim boshlig‘i, 1980-yildan 1991-yilning oxirlarigacha Farg‘ona Maxsus Ilmiy Ta‘mirlash va Ishlab chiqarish ustaxonasining direktori lavozimlarida ishlagan Usta Shukurxon Maxmudov, bosh muhandis - Xoliqov Ilyosxon, ishlab chiqarish muhandisi - Eshonqulov Hamidullo, ish yurituvchi - Atajonov Xusanjon, nazoratchi - Alovuddinov Muhibillolar bajarilgan ta‘mirlash ishlarini nazorat qilib turishdi. Ustaxona ish boshi ustalari — Muydinov Saminjon va Maxmudov Nasimjonlar ta‘mirlovchi ustalar bilan hamkorlikda yodgorliklarda ta‘mirlash ishlarini bajardilar. 1988-yilda usta Nasimxon Maxmudov shogirdlari Omadbek Shokirov va Rasuljon Haydarovlar bilan birgalikda Hamza Hakimzoda Niyoziy uy-muzeyidagi naqshu-nigornlarni ta‘mirlab topshirdilar. Shu yilning oxirlarida aka-uka — Nasimxon va Odilxon Maxmudovlar Farg‘ona Maxsus Ilmiy 1992-yilning boshida Maxmudov Shukurxon mehnat nafaqasiga chiqqachdi. Namangan viloyatidagi Chust shahrining madaniyat va istirohat bog‘i 1993–1996-yillarda hududida joylashgan “Mavlono Lutfillo” maqbarasi, masjid ayvoni va minora ta‘mirlanib, hamda masjid ayvoniga tutash buzilib ketgan xonaqoh qaytadan asl holiga keltirib tiklandi. 1996–2000-yillar davomida Namangan viloyati, Chortoq tumani, Baliqli ko‘l qishlog‘ida joylashgan “Sulton Vaysul Qarony” maqbarasini ta‘mirlab, asl holidek qilib tiklandi. Bu ishlarni bajarilishida ta‘mirlovchi ustalar – S.Muydinov, A.Qosimov, ganchkor usta – Abbosxon Ahmedov, yog‘och ishlari ustasi – Nishonov Xoshimjonlar shogirdlari bilan qatnashdilar. 1999-yili Nasimxon Maxmudov Farg‘ona yodgorliklarni ta‘mirlash ustaxonasining bosh muhandisi etib tayinlandi. Shu yili Al Farg‘oniy yubileyi munosabati bilan u zot tavallud topgan Quva, Farg‘ona va Qo‘qon shaharlarining ko‘plab tarixiy obidalarida keng ko‘lamli ta‘mirlash ishlari olib borildi. XIX asr oxirida qurilgan Farg‘ona shahar teatri binosi ta‘mirlandi. Bunda N. Maxmudovlar oilasi ustazodalari faol ishtirok etdilar. Qo‘qon shahridan 12-13 km uzoqlikdagi O‘zbekiston tumanining Qoriyoziybobo qishlog‘ida joylashgan “Qoriyoziybobo” maqbarasi paxsa va xom g‘isht bilan qurilgan. Keyinchalik butkul buzilish holatiga kelgan. Homiy insonlar iltimosiga ko‘ra, yodgorlikning saqlanib qolgan poydevoriga asosan maqbara, ziyoratxona va xonaqoh binolari 2003-2004-yillarda qaytadan yangi g‘ishtlar bilan gumbazlik qilib tiklandi. Bu ishlarni Usta Anvarjon Qosimov guruhi bilan birgalikda amalga oshirildi. 2003-yil Usta-naqqosh Odilxon Maxmudov boshchiligida Qo‘qondagi “Norbo‘tabiy madrasasi” (Madrasai Mir) xonaqohi gumbaz ichidagi naqshlar ta‘mirlanib, qayta tiklandi. 2005-yili Marg‘ilon shahridagi “Xo‘ja Porso” yoki xalq iborasida “Kaftarli mozor” majmuasida katta ta‘mir va tiklash ishlari bajarildi. 2014-yilda Toshkent shahri yaqinidagi “Zangi ota” ziyoratgohida chillaxona, ziyoratxona va maqbaraning gumbaz boshlanishigacha bo‘lgan poygumbaz qismi yuzasiga N. Maxmudov shogirdlari yordamida terrakotali koshinlar bilan qoplab chiqdi. 2019-yilda Qo‘qon shahrida Xalqaro hunarmandchilik festivali o‘tkazilishi munosabati bilan keng ko‘lamda tarixiy yodgorliklarni ta‘mirlash ishlari bajarildi. Shulardan biri – XIX asrda Qo‘qon xoni – Norbo‘tabiyning ukasi – Hojibek tomonidan qurilgan “Hojibek” madrasasining ta‘mirida N. Maxmudov o‘g‘illari – Nosirxon, Azizxon va shogirdlari bilan ta‘mirlash ishlarini olib bordi. Festivalda yog‘och o‘ymakorligida qo‘qonlik usta – Muhammad 45 daqiqada 55 kv. metrlik

ayvonni shogirdlari bilan tiklab, dunyo miqyosida birinchilikni oldi. O‘rnatilgan milliy uslubdagi ayvon naqshlarini Nasimxon Maxmudov o‘g‘illari va shogirdlari yordamida amalga oshirdi. Hozirgi vaqtda N. Maxmudov oila a‘zolari bilan birgalikda tarixiy yodgorliklarni ta‘mirlash ishlaridan tashqari ba‘zi xususiy buyurtmalarga asosan aholi xonadonlarini eski milliy va zamonaviy uslublardagi naqshlar bilan bezab kelmoqda[2].

Usta naqqosh Madaminjon Xusainov Namangan viloyatida joylashgan arxetektura yodgorliklaridagi noyob naqqoshlik na‘munalarini ta‘mirlashga katta xissa qo‘shdi. Farg‘ona vodiysida saqlanib qolgan eng qadimiy obida tarixiy-madaniy me‘ros obekti sifatida davlat muhofazasidagi Namangan viloyati Pop tumani “Chodak masjidi”ning uch tomoni ayvonli xonaqohini aytishimiz mumkin. Ayvon derazalariga ganchdan mexrobiy shakllar, namoyon naqshlari ishlangan. Xonaqoh oldidagi ayvon shiftida 2 ta xovuzak bo‘lib, uning naqsh va handasaviy shakllari ichida matnlar mavjud. Shiftning shimol tomonidagi sarrovida qizil fonda sariq rang bilan nastaliq xatida yozilgan 1978-yilda Usta Madaminjon (Muhammad Amin) Xusainov boshchiligidagi guruh naqqoshlar ta‘mirladilar[3], degan yozuv bor. Shuningdek, Namangan shahar Shayx Is‘hoq jome masjidi 1979-1980 yillarda naqqosh Madaminjon Xusainov tomonidan naqsh bezaklari ta‘mirlangan. Masjid qurilishi 1900 yillar boshlanib, 1913-yilda yakunlangan. Usta naqqosh-Umar Og‘aliq. Masjidning me‘moriy qurilmasi va badiiy bezak xususiyatlari e‘tiborga olinib, davlat muhofazasida saqlanadi. Pop tumani Gurumsaroy qishlog‘i Toshqo‘rg‘on MFY da joylashgan Gurumsaroy masjidi XIX asrga tegishli bo‘lib, Masjid 1979-yilda hamda 2002-yillarda Usta Madaminjon Xusainov boshchiligidagi naqqoshlar guruhi ta‘mirladilar. Kosonsoydagi Jome masjid, 1981-1983 yillarda mahalliy ustalar tomonidan hashar yo‘li bilan ta‘mirlangan. Xusainovlar sulolasini yana bir vakili xalq amaliy san‘ati ustasi Abduhakirimo‘ja Xusainov va uning shogirdlari qatnashdilar. 1989-yildan masjid “A‘loxon Maxdum” jome masjidi nomi bilan faoliyat ko‘rsatmoqda. Ushbu obidalar “Tarixiy-madaniy me‘ros obekti” sifatida davlat muhofazasiga olingan.

Bugungi kunda tarixiy obidalar bezaklarini restavratsiya qilish va ularni saqlash jarayonida an‘anaviy usullar zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashmoqda. Restavratsiya ustaxonalari faoliyatida raqamli hujjatlashtirish, elektron kataloglar tayyorlash, 3D modellashtirish va skanerlash texnologiyalaridan foydalanish obidalarining aniq xolatini qayd etish va ilmiy asosda tiklash imkonini bermoqda. Shuning uchun ilmiy laboratoriya taxlillari orqali tarixiy materiallarni tarkibini aniqlash, ularni saqlash va mos restavratsiya usullarini tanlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tarixiy chizmalarni raqamli qayta tiklash va yo‘qolib ketayotgan bezak va konstruktiv elementlarni ilmiy asosda tiklashga xizmat qilmoqda.

Tarixiy obidalarini restavratsiya qilish sohasida ham qator muammolar ham mavjud. Jumladan an‘anaviy restavratsiya usullarini mukammal biladigan malakali ustalarning kamligi, global modernizatsiya jarayonlari natijasida esa mahalliy va an‘anaviy uslublarning kamayib borishi madaniy me‘rosni asrash masalalari yanada dolzarblik kasb etmoqda.

Kelajakda tarixiy obidalarini restavratsiya qilish va ularni barqaror saqlashni ta‘minlash uchun yosh mutaxasislarni tayyorlash tizimini kuchaytirish, xalqaro restavratsiya tajribasini o‘rganish va amaliyotga tadbiiq etish muhim ahamiyatga ega. Raqamli arxivlar va ma‘lumotlar bazasini yaratish tarixiy obidalar va ularni bezaklarini haqidagi ma‘lumotlarni tizimli saqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, mahalliy an‘anaviy bezak maktablarini ilmiy maktab sifatida rivojlantirish va ularni xalqaro miqyosda targ‘ib qilish tarixiy-me‘moriy me‘rosni asrashning muhim istiqbolli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda Farg‘ona me‘moriy obidalari va ulardagi bezaklarlar o‘zining boy ana‘nalari, estetik qadriyatlari XIX-XX asrda O‘zbekiston madaniy me‘rosida muhim o‘rin egallab kelgan. Naqqoshlik, ganchkorlik kabi san‘at turlari Farg‘ona me‘moriy maktabining asosiy ifoda vositalaridan biri sifatida shakllandi. Tarixiy obidalarini saqlash va tiklash murakkab jarayondir. “Farg‘ona ilmiy-ta‘mirlash va ishlab chiqarish ustaxonasi faoliyati” me‘moriy bezaklarni saqlash, qayta tiklash va ilmiy asoslashda muhim ro‘l o‘ynadi. XXI asrga kelib, zamonaviy texnologiyalar va an‘anaviy usullarning uyg‘unlashuvi restavratsiya jarayonlarini yanada samarali qildi. Shu bilan birga malakali ustalarning yetishmasligi va ayrim tarixiy manbalarning yo‘qolishi kabi muammolar dolzarb bo‘lib qolmoqda. Umuman olganda, Farg‘ona me‘moriy bezak san‘atini saqlash va rivojlantirish nafaqat ustalar ijodiy merosni asrash, balki milliy o‘zlikni mustahkamlash nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan ababiyotlar

1. A.Hakimov,. “O‘zbekiston san‘ati tarixi. Qadimgi davr, o‘rta asrlar, hozirgi zamon” Toshkent:Zilol buloq, 2022.-380 b.
2. Абдуқаҳҳор Ҳаққулов. Маданий мерос объектларининг тадқиқотчилари ва меъморий ёдгорликлар таъмирининг фидойилари. Самарқанд - 2020.-105 б.
3. “O‘ZBEKISTON OBIDALARIDAGI BITIKLAR NAMANGAN” 2015. -128 b.